

Банк фаолияти тушунчасини шакллантиришда нолисоний омиллар ўрни

Ҳамидов Лутфулло Паизуллаевич

PhD. Самарқанд давлат чет тиллар институти

Аннотация: Ушбу мақолада банк фаолияти тушунчасининг шакллантиришда нолисоний омилларнинг урни хақида фикри юритилади. Шу билан бирга, банк фаолияти тушунчасига берилган таърифлар ва уларнинг маънолари борасида ҳам тухталиб утилган. Банк иқтисодий ва ижтимоий ҳаётнинг марказий соҳаси бўлиб, мамлакатда пул оқимини бошқариш учун яратилган молия институтидир. Мамлакат фуқаролари банк институтларининг мижозлари ҳисобланиб улар, асосан, иқтисод корхоналарининг, саноатнинг ва савдо соҳаси мижозлари сифатида намоён бўлади.

Калит сузлар: банк фаолияти, нолисоний омиллар, тушунча, мижоз, иқтисод, фуқоро, корхона, лингвистик омил.

Annotation: In this article is discussed the role of non-verbal factors in the formation of the concept of banking. At the same time, the definitions given to the concept of banking activities and their meanings were also discussed. The bank is the central sphere of economic and social life, a financial institution created to manage the cash flows in the country. Citizens of the country are considered clients of banking institutions, and they act mainly as clients of economic enterprises, industry and trade.

Key words: banking activity, non-linguistic factors, concept, customer, economy, fuqoro, enterprise, linguistic factor.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль невербальных факторов в формировании понятия банковского дела. При этом также обсуждались определения, данные понятию банковской деятельности, и их значения. Банк – это центральная сфера экономической и общественной жизни, финансовый институт, созданный для управления денежными потоками в стране. Граждане страны считаются клиентами банковских учреждений, а выступают они в основном как клиенты хозяйственных предприятий, промышленности и торговли.

Ключевые слова: банковская деятельность, неязыковые факторы, концепт, клиент, экономика, фукоро, предприятие, языковой фактор.

Банк фаолияти тушунчасининг лингвистик моҳиятини очиб беришга бағишланган илмий тадқиқотларда *банк фаолияти, банк тизими, банк иши, банк матни, банк дискурси* каби бир қатор атамалардан мунтазам равишда фойдаланиб келинмоқда. Банк фаолиятига оид матнларни фарқлаш муаммоси, энг аввало, банк соҳасига оид бирликларни аниқлаб олишни, шу билан узвий равишда, ҳар бир тизим бирлиги доирасида амалга ошириладиган фаолиятнинг мақсад ва вазифаларини ҳамда банк иши билан банд ходимлар жамоасининг ижтимоий мавқеи ва когнитив-прагматик тавсифларини белгилаш масаласини кун тартибига киритади. Шу боис, ушбу бўлимда банк матни банк фаолиятини акс эттирадиган кенг қамровли лисоний бирлик сифатида кўриб чиқилади.

Банк фаолияти тушунчасининг ўзи кенг маъноли тушунча бўлиб, олимлар томонидан турлича талқин қилинади ва таърифланади. Жумладан, банк фаолияти — қонунчиликда банк операциялари деб таснифланган касб кўринишидаги операцияларни тизимли равишда амалга ошириш[2]. Банк фаолияти — бу қонунчиликда белгиланган, айрим истиснолардан ташқари, бошқа шахслар томонидан амалга оширилмайдиган банк операцияларини амалга ошириш[1]. Банк ишининг моҳиятини аниқлаш учун банк ишининг сифат хусусиятларини ифодаловчи ва уни пул ва молия воситалари билан операцияларнинг амалга ошиши жараёнидаги фаолиятнинг бошқа турларидан фарқлашга имкон берадиган белгиларни аниқлаш[3]. Банк фаолияти – бу молия-иқтисодий фаолият бўлиб, банк операциялари ва келишувларини амалга оширишда кредит ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган ҳамда Марказий банкнинг функцияларини тартибга солиб, текшириб ва назорат қилиб турадиган ҳаракатлар ва процедуралар тўплами. Бундай фаолиятнинг асосини жамоат манфаатларини таъминлаш ва тижорат фойдасини олиш мақсадларининг комбинацияси ташкил этади[4].

Юқорида жамланган таърифларни таҳлил қилиб, банк фаолиятини кредит ташкилотларининг қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда рухсат этилган молиявий-иқтисодий фаолияти сифатида белгилашимиз мумкин, бундай иқтисодий фаолият мақсади - фойда олиш ва фуқароларнинг турли банк хизматларини олиш эҳтиёжларини қондиришдан иборат бўлган ҳаракатлар, операциялар, битимлар мажмуини ўз ичига олади. Ушбу таъриф, назаримизда, банк фаолиятининг барча жабҳаларига таъсир этувчи моҳиятни тўлиқ акс эттиради.

Банк тизими фаолияти жараёнида унинг иштирокчилари ўртасидаги муносабатлар икки йўналишда изга солинади: юқори сатҳ муносабатлари бу -

Марказий банк ва бошқа кредит ташкилотлари ўртасидаги муносабатлар (вертикал муносабатлар); бу қуйи сатҳ муносабатлари кредит ташкилотлараро ва кредит ташкилотлари ва уларнинг мижозлари ўртасидаги муносабатлар (горизонтал муносабатлар).

Банк фаолияти тушунчасининг мазмун кўламини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга нолисоний омиллар қаторига умумий тарзда: банкларнинг иқтисоддаги аҳамияти ва ўрни, марказий банкнинг банк тизими марказий бўғини сифатидаги аҳамияти, тижорат банклари фаолиятининг ташкил этилиш асослари, банк ресурслари, тўлов тизими, банкларнинг ҳисоб-китоб ҳамда касса операциялари, банкларнинг кредит операциялари, банкнинг қимматли қоғозлар билан операциялари, валюта операциялари ва банкларнинг ташқи иқтисодий фаолияти, банк маркетинги, банк менежменти, банк ҳисоботи кабиларни киритиш мумкин.

Банк тилининг қўлланиш доираси юқорида қайд қилиб ўтилган банк фаолияти соҳалари билан аниқланади. Банк иқтисодий ва ижтимоий ҳаётнинг марказий соҳаси бўлиб, мамлакатда пул оқимини бошқариш учун яратилган молия институтидир. Мамлакат фуқаролари банк институтларининг мижозлари ҳисобланиб улар, асосан, иқтисод корхоналарининг, саноатнинг ва савдо соҳаси мижозлари сифатида намоён бўлади. Банк фаолиятидаги ўзгариш жамият ва сиёсатнинг барча соҳаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Шу сабабга кўра, банк иши тўғрисидаги билимлар бир вақтнинг ўзида ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий мулоқотнинг марказий ўринларида воқеланади.

Банк тизими ва банк фаолияти тушунчалари тўғрисидаги масала банк матнлари мазмун кўламининг шаклланишида муҳим роль ўйнайдиган марказий тушунчалардан бўлиб, улар орасида интертекстуаллик

категориясига муҳим ўрин ажратилади. Бу ҳолат тадқиқот вазифаларининг кўйилишига мос келади. Матн тадқиқотларида бериладиган эътиборнинг тизимли йўналтирилган ёндашувдан матн ҳодисаларини коммуникатив йўналтирилган ўрганишга томон силжиши муносабати билан матн комплекс ходиса, таркибий, семантик ва коммуникатив табиатга эга бўлган мураккаб лисоний белги сифатида тушунилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Бахтеева Е.И. Жеребцов А.П. Проблемные вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. -Екатеринбург: 2009. – 330 с.
2. Вишневский А.А. Банковское право. Краткий курс лекций. – М.: 2004. – 272 с.
3. Гейвандов Я.А. Банкротство кредитных организаций. - М.: 2000. – С. 7 - 42.
4. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность.- М.: 2009. – 245 с.